

KI-Chatbots als Suchsysteme, Suchmaschinen als KI-Bots?

Veränderungen, Begriffe und die Rolle des Datenbestands

Dirk Lewandowski

Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg

dirk.lewandowski@haw-hamburg.de

Abstract

Der Beitrag untersucht die Auswirkungen großer Sprachmodelle (LLMs) und KI-Chatbots wie ChatGPT auf die Informationssuche und auf Suchsysteme. Im Zentrum steht die These, dass die Integration von KI-Chatbots und Suchmaschinen neue, hybride Suchsysteme hervorbringt, die sowohl Informationen vermitteln als auch eigenständig generieren. Dabei werden technologische Entwicklungen, wie die Generierung von Informationsobjekten „on the fly“ und die Einbindung von Retrieval-Augmented Generation (RAG), als zentrale Innovationen beschrieben. Diese Veränderungen werfen Fragen zur Verlässlichkeit und Wahrheit von Informationen auf. Die Rolle des Datenbestands in Suchsystemen wird neu bewertet, da KI-Modelle qualitativ hochwertige Trainingsdaten benötigen, um Verzerrungen und Manipulationen zu vermeiden. Der Beitrag diskutiert, wie eine stärkere Kuratierung der Datenbestände zur Sicherung der Informationsqualität beitragen kann. Darüber hinaus wird argumentiert, dass bestehende Definitionen von Suchsystemen und Informationsobjekten angepasst werden müssen, um die Fähigkeiten von KI-Chatbots adäquat zu erfassen. Die Analyse zeigt, dass diese Entwicklungen Implikationen für die Informationswissenschaft haben, insbesondere für die Vermittlung von Informationskompetenz, die professionelle Informationsrecherche und das Informationsverhalten. Es wird betont, dass Informations- und Bibliothekswissenschaftler*innen durch ihre Expertise in der Bewertung und Vermittlung von Wissen gut auf die Herausforderungen generativer KI vorbereitet sind. Abschließend wird die Notwendigkeit einer breiten Debatte zur Rolle von KI-Systemen in der Informationssuche betont.

Keywords: Suchmaschine; KI-Chatbot; künstliche Intelligenz; generatives Sprachmodell; Index

1 Einleitung

Mit dem Aufkommen und breiten Einsatz von großen Sprachmodellen (Large Language Models; LLMs), insbesondere als Grundlage von KI-Chatbots wie ChatGPT, erleben wir große Veränderungen in der Informationssuche. KI-Chatbots können sehr breit eingesetzt werden, u.a. für kreative Aufgaben, die Optimierung von Abläufen und redaktionelle Tätigkeiten. Ein besonderer Fokus aus informationswissenschaftlicher Sicht ist die Informationssuche als ein Kernbereich des Fachs. In der öffentlichen Diskussion wird häufig die Annahme vertreten, KI-Chatbots würden andere Suchsysteme, insbesondere Suchmaschinen wie Google, nun ersetzen und als bevorzugte Werkzeuge zur Informationssuche ablösen (in journalistischen Texten s. u. a. Polfuß 2023; Rixecker 2024; Sheikhlari Abadi 2023). Abgesehen davon, dass sich dies durch veränderte Nutzungszahlen von Suchmaschinen zumindest bislang nicht zeigt (Statcounter 2025), stellt sich die Frage, welche Rolle welche Art von System in Zukunft spielen wird bzw. ob wir in Zukunft überhaupt zwischen diesen beiden Arten von Systemen unterscheiden werden. Es ist bereits ein Zusammenwachsen von beiden Seiten zu sehen: Suchmaschinen integrieren KI-Chatbots, KI-Chatbots werden um eine Websuche erweitert (s. Abschnitt 2.1).

Das Thema künstliche Intelligenz wird in der Informationswissenschaft bereits breit diskutiert; zu nennen sind hier unter anderem Panels bei führenden Konferenzen wie ASIS&T (Ghosh et al. 2023) und ISI (Wuttke/Stadler 2023). Der Ausgangspunkt der folgenden Diskussion ist die Tatsache, dass generative, auf Transformern basierende Systeme vielfach für die Informationssuche verwendet und häufig als Alternative bzw. sogar als Ersatz für Suchmaschinen gesehen werden. Gerade im Kontext der Informationssuche tritt jedoch die Frage nach der Verlässlichkeit/Korrektheit der ausgegebenen Information auf. Dem besonderen Problem der sog. Halluzinationen (ein System gibt gut klingende, aber erfundene Antworten aus) wird mit der sog. *Retrieval-Augmented Generation (RAG)* begegnet. Dabei werden die Antworten eines Sprachmodells auf der Basis einer Dokumentenrecherche aus den Top-Dokumenten gebildet oder zumindest die frei generierten Antworten anhand einer Dokumentenrecherche überprüft (Tonello 2024).

Die hier skizzierten – und weiter unten weiter ausgeführten – Entwicklungen ergeben aus der Sicht der Informationswissenschaft zwei große Veränderungen:

1. Es werden nicht mehr nur Informationsobjekte aufgefunden und verlinkt, sondern neue Informationsobjekte als Antwort auf eine Anfrage erstellt.
2. Bisherige Suchsysteme geben als Antworten auf Suchanfragen entweder Verweise auf Dokumente aus (auf den Suchergebnisseiten durch Surrogate/Snippets beschrieben) oder Antworten, die entweder aus Informationsobjekten extrahiert wurden (bspw. direkte Antworten auf den Suchergebnisseiten von Google) oder aus Fakten aus einer Datenbank bestehen (bspw. Knowledge-Graph-Ergebnisse).
3. Der Dialog zwischen informationssuchender Person und System wurde auf eine neue Stufe gehoben.
4. White (2016: 61 ff.) präsentiert ein umfassendes Modell der Interaktion zwischen informationssuchender Person und Informationssystemen, die die informationssuchende Person sowohl reaktiv als auch proaktiv unterstützt. Moderne KI-Chatbots, die zur Suche eingesetzt werden, können als (vorläufige) Verwirklichung der im Modell beschriebenen komplexen Interaktionen gesehen werden.

Zuerst einmal ist die Frage zu beantworten, wie die neuen Systeme in die bisherige Systematik der Suchsysteme passen bzw. ob diese Systematik angepasst oder erweitert werden muss. Weiterhin stellt sich die Frage nach der Rolle des Datenbestands in solchen Suchsystemen. Damit ergeben sich drei Fragen, die in diesem Beitrag beantwortet werden sollen:

1. Welche Veränderungen in Bezug auf Informationssysteme, insbesondere Suchmaschinen, ergeben sich durch den Einsatz von KI in der Informationssuche?
2. Wie können bisherige Definitionen im Bereich Suchsysteme an die neuen Gegebenheiten angepasst werden?
3. Wie verändert sich die Rolle des Datenbestands in Suchsystemen?

Die Gliederung dieses Beitrags erfolgt anhand dieser drei Fragen. In einem anschließenden Abschnitt werden die Implikationen aus der Beantwortung dieser Fragen diskutiert. Den Abschluss bildet ein Fazit, das die gewonnenen Erkenntnisse zusammenfasst.

2 Welche Veränderungen in Bezug auf Informationssysteme, insbesondere Suchmaschinen, ergeben sich durch den Einsatz von KI in der Informationssuche?

2.1 Technische Entwicklungen

Die grundlegende Funktionsweise von chatbasierten KI-Systemen, die auf generativen Sprachmodellen beruhen, werden von Wolfram (2023) beschrieben; eine kurze Einführung bietet Schaer (2023), ausführlichere Darstellungen bieten Tonello (2024) und White und Shah (2025). Besondere Eigenschaften dieser Systeme sind die Fähigkeit zu komplexen Dialogen, die Erstellung komplexer Antworten auf Anfragen und ihre besondere sprachliche Ausdrucksfähigkeit:

- Die Fähigkeit zu komplexen Dialogen (Aliannejadi et al. 2025; Trippas 2024) erlaubt es Nutzenden, ihre Suchanfragen (bzw. ihre komplexeren Beschreibungen von Informationsbedürfnissen in Prompts) auf der Basis der vom System gegebenen Antwort zu verfeinern und im Dialog weiter nachzufragen (wobei sich das Informationsbedürfnis aufgrund der aufgenommenen Information verändern kann).
- Die Erstellung komplexer Antworten beruht auf der Fähigkeit der Systeme, eigenständig Informationsobjekte zu erstellen (s. Abschn. 2.2). Sie sind also nicht mehr darauf angewiesen, dass die angefragte Information bereits statisch in vorhandenen Dokumenten vorliegt.
- Die besondere sprachliche Ausdrucksfähigkeit liegt in der Fähigkeit der Systeme, komplexe und grammatisch korrekte Texte zu erstellen.

Antworten in KI-Chatbots werden generiert, indem zuerst ein großes Sprachmodell auf der Basis einer großen Zahl von Informationsobjekten trainiert wird. Nach diesem Training können Antworten generiert werden, bei denen es sich nicht um wörtliche Wiedergaben von (Ausschnitten aus) Informationsobjekten handelt (wie dies bei der Informationsextraktion der Fall ist), sondern um neu erstellte Texte, die auf der Basis von Wahrscheinlichkeiten für Folge-Tokens und Einstellungen zur Verwendung von Alternativen zur wahrscheinlichsten Folge („heat“ für die „Kreativität“ der erstellten Texte) generiert werden (Tonello 2024; Ai et al. 2025).

Nachdem KI-Chatbots zunächst als alleinstehende Systeme vorgestellt wurden, erleben wir nun ein Zusammenwachsen dieser Systeme mit Suchmaschinen. Zwar hatte die Suchmaschine Bing schon früh ChatGPT integriert; dabei blieben der KI-Chatbot und die konventionelle Suche durch verschiedene Tabs unterteilt. Inzwischen sehen wir aber ein echtes Zusammenwachsen der beiden Arten von Systemen: Auf der einen Seite integrieren KI-Chatbots wie ChatGPT eine Suche im Web (OpenAI 2024) – unter anderem auch, um dem Problem des statischen Datenbestands und damit dem Fehlen aktueller Informationen zu begegnen. Auf der anderen Seite integrieren Suchmaschinen durch KI generierte Antworten. Das prominenteste Beispiel sind hier Googles AI Overviews (Reid 2024). Damit zeigen beide Arten von Systemen sowohl Verweise auf Informationsobjekte als auch selbst generierte und individuell auf die suchende Person zugeschnittene Antworten an. Es ist davon auszugehen, dass in Zukunft nicht mehr zwischen beiden Systemarten unterschieden werden kann. Damit können diese neuen, integrativen Suchsysteme als Weiterentwicklung von Suchmaschinen gesehen werden – allerdings nur insofern sie für die Informationssuche genutzt werden. Andere Anwendungsfälle, die unter Umständen ganz andere Fähigkeiten der KI-Chatbots erfordern (bspw. kreative Aufgaben), bleiben hier unberücksichtigt.

2.2 Vermittlung von Informationsobjekten vs. Erstellung von Informationsobjekten

Durch die mittels generativer Sprachmodelle generierten Antworten ergibt sich eine Veränderung in der Rolle der Suchsysteme: Waren sie bislang Vermittler zwischen informationssuchenden Personen und Informationsobjekten, erstellen sie nun selbst neue Informationsobjekte.

Bei „vermittelnden Suchsystemen“ kann zwischen internen und externen Informationsobjekten unterschieden werden. Interne Informationsobjekte sind solche, die im direkten Zugriff des Informationssystems stehen, bspw. die gesammelten Nachrichten in einer Pressedatenbank. Zwar können in solchen Kollektionen Informationsobjekte hinzugefügt und auch gelöscht werden, allerdings handelt es sich hier um kontrollierte Prozesse (z. B. werden einer Pressedatenbank jeden Tag die neu publizierten Artikel einer bestimmten Tageszeitung hinzugefügt). Systeme, die externe Informationsobjekte verwalten, haben hingegen keine vollständige Kontrolle über ihre Inhalte. Das prominenteste Beispiel sind hier Suchmaschinen, die Inhalte des Web erfassen und temporäre Kopien für die Indexerstellung verwenden (Lewan-

dowski, 2023). Sie sehen sich der Herausforderung der sich beständig ändernden Informationsobjekte ausgesetzt: Neue Informationsobjekte kommen hinzu, Informationsobjekte werden gelöscht, die Inhalte bestehender Informationsobjekte werden verändert.

Gemeinsam ist den vermittelnden Suchsystemen, dass sie als Antwort auf eine Suchanfrage Informationsobjekte in eine Reihenfolge bringen, die die informationssuchende Person in ihrer Auswahl eines oder mehrerer passender Informationsobjekte unterstützen soll. Im Fall der Vermittlung extern vorliegender Informationsobjekte aus unterschiedlichen Quellen kann auch von „Metainformationsdiensten“ gesprochen werden (Kuhlen 1999).

Wenn ein System nun selbst Informationsobjekte als Antwort auf eine Anfrage erstellt, findet zum einen keine Vermittlung mehr zu (externen) Informationsobjekten statt, d.h. die informationssuchende Person trifft keine Auswahl mehr zwischen mehreren Informationsobjekten. Zum anderen ergibt sich das Problem der Überprüfbarkeit der Antworten: Die Informationsobjekte werden ja „on the fly“ erstellt und unterscheiden sich nicht nur je nach der genauen Formulierung der Anfrage, sondern aufgrund der eingestellten „heat“ des Systems auch bei der exakt gleichen Formulierung zum gleichen Zeitpunkt. Zwar ist es möglich, dass ein System zweimal die gleiche Antwort generiert, dies wird durch die Zufallskomponente aber unwahrscheinlich. Damit kann beispielsweise selbst bei Kenntnis der Anfrage nicht zuverlässig überprüft werden, ob eine vorliegende Antwort von einem bestimmten System generiert wurde. Neben der vieldiskutierten Frage der Plagiatsabwehr wirft dies auch Fragen hinsichtlich der massenhaften Erstellung von Informationsobjekten und deren weiterer Verwendung auf (s. Abschn. 4).

2.3 Wahrheit, Vertrauenswürdigkeit, Glaubwürdigkeit

Mit der Erstellung von Informationsobjekten „on the fly“ stellt sich die Frage nach der Korrektheit, Vertrauenswürdigkeit und Glaubwürdigkeit von Information auf eine neue Weise. Zwar geben die KI-Chatbots auch Quellen zu der ausgegebenen Information zur Verfügung, allerdings wird die Überprüfung für die Nutzenden deutlich schwieriger. Zum einen werden nicht alle Aussagen belegt (ein Problem, das zumindest theoretisch in der Zukunft leicht gelöst werden kann), zum anderen ist es ja gerade der flüssige Text, der sich aus mehreren, mitunter vielen Quellen speist, der die KI-generierte Antwort so attraktiv macht. Oft zählt auch nicht die Glaubwürdigkeit jeder einzelnen Aussage, sondern eher der Gesamteindruck. Zudem ist zu bezweifeln,

dass Nutzende an einer Quellenprüfung besonders interessiert sind. Die Beachtung der Quelle dürfte in der konventionellen Suche eher der Tatsache geschuldet sein, dass auf ein Informationsobjekt einer bestimmten Quelle weitergeleitet wird und damit die Quelle unmittelbar sichtbar wird.

Die schon bisher häufig bestehende Attribution einer gefundenen Information zum Suchsystem anstelle der Quelle („Google sagt, dass ...“) dürfte sich mit individuell generierten Antworten noch verstärken, da es hier ja wirklich das Suchsystem ist, welches die Aussage trifft – auch wenn sich diese aus einer Vielzahl von Dokumenten, die in das Sprachmodell eingegangen sind, speist.

Was bedeutet dies nun für das in der Informationswissenschaft weit diskutierte Problem der Informationspathologien (Kuhlen 2023) bzw. *Information Disorders* (Lazer et al. 2018)?

Zunächst einmal stellt sich die Frage, ob von der Vermittlung von Information auch die Vermittlung von Wahrheit erwartet wird – oder, anders gefragt: Muss Information wahr sein, wie beispielsweise Floridi (2010) argumentiert? In der konventionellen Suche stellt sich das Problem nur in der Hinsicht, dass von Suchmaschinen erwartet wird, dass sie bevorzugt Quellen anzeigen, die korrekte bzw. wahre Information enthalten. Erstellt nun ein Suchsystem selbst ein Informationsobjekt, stellt sich die Frage, ob es aus den in die Erstellung seines Modells eingegangenen Informationen in der Lage ist, wahre Information auszugeben. Da Sprachmodelle ja gerade *nicht* Information nach Wahrheit und Logik bewerten, sondern Antworten nach sprachlichen Wahrscheinlichkeiten zusammensetzen, besteht immer die Gefahr, dass falsche bzw. erfundene Information („Halluzinationen“) entstehen. Der Ausweg über Retrieval-Augmented Generation (RAG) setzt dann wiederum auf Dokumentenretrieval, um Halluzinationen vorzubeugen, indem nur topgerankte Dokumente zusammengefasst oder die vorab generierten Antworten anhand von Dokumenten überprüft werden, bevor die Antwort ausgegeben wird.

Sowohl die Generierung von Antworten mittels Sprachmodell als auch RAG weisen schon auf die bedeutende Rolle des Datenbestands („Index“) hin, der als Basis verwendet wird. Darauf wird ausführlich in Abschnitt 4 eingegangen werden.

3 Wie können bisherige Definitionen im Bereich Suchsysteme an die neuen Gegebenheiten angepasst werden?

Unter anderem wurde diskutiert, ob KI-Chatbots als Suchsysteme betrachtet werden können (z.B. Ghosh et al. 2023). Eine Einigung scheint zumindest dahingehend zu bestehen, dass es sich um Systeme handelt, die zur Informationssuche genutzt werden – unabhängig davon, ob sie konkret oder ausschließlich zu diesem Zweck entwickelt wurden. Betrachtet man engere Definitionen von Suchmaschinen (Lewandowski 2021) oder *Information Retrieval System* (Bawden/Robinson 2022: 191), so fallen die KI-Chatbots sicher nicht darunter. Breitere Definitionen von *Retrieval System* (Stock/Stock 2013) oder *Information System* (Bawden/Robinson 2022: 189) können jedoch durchaus auch KI-Chatbots umfassen.

Einiges spricht dafür, die (zu) engen Definitionen anzupassen, damit diese auch KI-Chatbots umfassen. Denn letztendlich haben sie viel mit Suchmaschinen bzw. Information-Retrieval-Systemen gemein: Sie erlauben eine Suche, geben Antworten und dazu geben sie Quellen an. Der direkte Verweis auf die Quellen (d.h. der Link) ist hingegen nicht konstituierend für eine Suchmaschine. Insofern bietet es sich an, KI-Chatbots – auch vor dem Hintergrund des beschriebenen Zusammenwachsens von Suchmaschinen und KI-Chatbots – im Kontext der Informationssuche als Suchmaschinen zu betrachten. Dies schließt nicht aus, dass KI-Chatbots auch – und vielleicht überwiegend – für andere Zwecke genutzt werden. Auf das zentrale Gegenargument, nämlich dass gerade der Verweis auf externe Informationsobjekte konstituierend für Suchmaschinen wäre, wird noch einzugehen sein.

Eine mit den Definitionen verbundene Frage ist, ob die durch KI-Chatbots generierten Antworten als Suchergebnisse aufgefasst werden können. Dafür spricht, dass sie als Antwort auf eine Anfrage (ob das nun eine *query* oder ein *prompt* ist) darstellen. Sie unterscheiden sich allerdings deutlich von bisher durch Suchsysteme generierten Antworten, da sie nicht direkt auf Dokumente verweisen, ja nicht einmal aus Dokumenten generiert werden. Sobald allerdings Quellen zu den Antworten angezeigt werden, besteht eine deutliche Ähnlichkeit zu konventionellen Suchergebnissen, da die Antwort damit zur Zusammenfassung der Informationsobjekte, die zur Beantwortung des Anliegens herangezogen wurden, wird.

Im Kontext der Ergebnisse von KI-Chatbots ergeben sich damit weiterhin Fragen nach der Definition der Begriffe Dokument/Informationsobjekt (die weithin synonym gebraucht werden), Suchergebnis und Antwort (auf eine Suchanfrage).

Der Begriff des Dokuments bzw. Informationsobjekts ist weitgehend unproblematisch, sofern man erlaubt, dass ein Suchsystem Informationsobjekte nicht nur vermitteln, sondern auch selbst generieren kann. Theoretisch kann man eine per RAG generierte Antwort auch als eine elegante Kombination von Snippets aus Dokumenten betrachten.

In Bezug auf das Ergebnis der Verarbeitung einer Suchanfrage ergibt es Sinn, zwischen Suchergebnissen und Antworten zu unterscheiden. Bei einem Suchergebnis handelt es sich um ein Informationsobjekt, das als Antwort auf eine Suchanfrage vermittelt wird. Bei einer Antwort hingegen kann es sich um Kernsätze aus Dokumenten (Informationsextraktion), Fakteninformationen (bspw. Knowledge-Graph-Ergebnisse) oder eben KI-generierte Informationsobjekte handeln.

4 Wie verändert sich die Rolle des Datenbestands in Suchsystemen?

Jedes Suchsystem beruht auf einem Datenbestand, der für die Generierung von Suchergebnissen bzw. Antworten herangezogen wird. Während im klassischen Information Retrieval die Dokumente so vorverarbeitet werden, dass das System von einer Suchanfrage effizient zu den relevanten Dokumenten gelangen kann (Indexierung), ist die Vorverarbeitung in generativen Sprachmodellen noch weit komplexer und hat zum Ziel, komplexe Antworten zu generieren anstelle von Verweisen auf Informationsobjekte. Dies bedeutet, dass große Mengen von Informationsobjekten *zum Lernen* verwendet werden. Ähnlich wie bei der klassischen Indexierung die Informationsobjekte selbst zur Verarbeitung der Suchanfragen nicht mehr benötigt werden, benötigen die KI-Chatbots zur Generierung ihrer Antworten die für das Lernen verwendeten Informationsobjekte nicht mehr. Quellenangaben in den Antworten werden also nicht direkt aus den Informationsobjekten extrahiert, sondern entweder nachträglich während der Verarbeitung der Anfragen ge-

sucht oder aber durch die Beschränkung auf eine Zusammenfassung von topgerankten Dokumenten ermöglicht.

Die starke Vorverarbeitung und damit verbunden der nicht mehr direkte Nachweis der Quellen führt zu der Frage, was in den Datenbestand/Index aufgenommen werden soll. Dies ist schon bei konventionellen Suchmaschinen eine wichtige Frage, da Massen von Dokumenten von geringer Qualität im Web existieren, deren Aufnahme in den Datenbestand zumindest fraglich ist. Die bisherige Herangehensweise der bekannten Suchmaschinen ist, nur Spam-Dokumente möglichst gar nicht erst in den Datenbestand aufzunehmen, ansonsten aber kaum Qualitätsmaßstäbe anzusetzen (Lewandowski 2021). Stattdessen wird versucht, das Qualitätsproblem mittels des Rankings zu lösen, was aber insbesondere bei Themen, zu denen nur wenige oder wenige hochwertige Informationsobjekte bestehen, zu erheblichen Problemen führen kann (Golebiewski/Boyd 2018; Norocel/Lewandowski 2023).

Die Veränderung, die durch KI nun erfolgt ist, bezieht sich einerseits auf die automatische Generierung von Informationsobjekten, die in den Index eingehen können, und andererseits auf die Auswahl von Informationsobjekten bzw. Quellen, die in ein System eingehen. Die automatische Generierung von Informationsobjekten wird durch KI wesentlich erleichtert; während bislang häufig sog. SEO-Texte (Texte, die nur zum Zweck der Suchmaschinenoptimierung produziert werden) menschlich produziert und billig eingekauft wurden, ist eine massenhafte Erstellung von Texten nun völlig unproblematisch möglich. Zwar gibt es Möglichkeiten, KI-generierte Texte mit einem Wasserzeichen zu markieren (jüngst bspw. Gibney 2024), allerdings ist nicht damit zu rechnen, dass alle mittels KI generierte Texte entsprechend gelabelt werden, zumal ein großes Interesse seitens vieler Inhaltsproduzenten besteht, dass ihre durch KI generierten Texte gerade nicht gekennzeichnet sind. Die massenhafte Generierung von Inhalten wird allerdings nicht „gleichmäßig“ erfolgen, sondern interessengetrieben. Kommerzielle Akteure oder solche, deren Ziel die Beeinflussung der öffentlichen Meinung ist, werden bevorzugt massenweise Inhalte produzieren, was bei einer Aufnahme potenziell aller Inhalte in den Datenbestand von Suchsystemen zu einer weiteren Verstärkung des *data bias* (Baeza-Yates 2018) führen wird.

Für die Betreiber von Suchsystemen – ob nun als KI-Chatbots, Suchmaschinen oder Systeme, die beide Ansätze mischen – stellt sich damit die Frage, welche Informationsobjekte in den Index eingehen sollen. Aus dem Vorangegangenen ist deutlich geworden, dass der klassische Ansatz der Suchmaschinen in Zukunft nicht mehr funktionieren wird. Vielmehr ist mit

einer stärkeren Kuratierung der Datenbestände zu rechnen. Erste Belege dafür sind die Lizenzierung von als besonders wichtig oder hochwertig erachteten Inhalten (bspw. die Inhalte des Axel-Springer-Verlags durch OpenAI). Auf der anderen Seite besteht bei vielen Inhalteproduzenten der Wille, dass ihre Inhalte für das Anlernen von KI zumindest nicht kostenlos genutzt werden. Vorreiter war hier die New York Times, die als erste ihre Inhalte von einer Verarbeitung durch KI-Systeme ausgeschlossen hat (o.V. 2023).

Eine besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang Akteuren zu, die ihre Inhalte gerne und kostenlos zur weiteren Verarbeitung hergeben. Denn nicht alle Inhalteanbieter haben kommerzielle Interessen – vielmehr kann das Ziel auch Public Relations oder eine anderweitige Beeinflussung der öffentlichen Meinung sein. In diesen Fällen kann das häufig als Problem beschriebenen Fehlen oder Nichtbeachten von Quellenangaben von den Anbietern sogar als Vorteil gesehen werden: Das Ziel ist nicht, als Quelle attribuiert zu werden, sondern mittels der eigenen Position bzw. Aussage die Agenda zu beeinflussen.

Durch die gezielte Inklusion von Inhalten (auch mittels lizenzierter Inhalte) entstehen Verzerrungen in den Datenbeständen, die für das Lernen verwendet werden. Die bisher verfolgten Strategien der Exklusion (weitgehend der Ausschluss von *low-quality content* in Suchmaschinen) dagegen dürfte in Zukunft erheblich an Bedeutung gewinnen, um den Datenbestand vor zu großer Beeinflussung zu schützen. Denkt man diese beiden Bereiche zusammen, ergibt sich eine starke Notwendigkeit für die *Kuratierung* des Index. Eine damit verbundene stärkere Qualitätskontrolle – in Kontrast zu den bisherigen Web-Suchmaschinen – ist zu begrüßen. Es ist zu hoffen, dass damit den in Suchmaschinen zuhauf festgestellten Verzerrungen begegnet werden und ausgewogenere Antworten auf Suchanfragen gegeben werden können.

5 Implikationen

KI-Chatbots können mit leichten Anpassungen an den gängigen Definitionen leicht als Suchsysteme aufgefasst werden – gerade auch das beschriebene Zusammenwachsen von KI-Chatbots und Suchmaschinen spricht dafür. Insofern wird sich auch die Frage, ob Chatbots Suchmaschinen *ersetzen*, nicht stellen. Es ist vielmehr eine Ergänzung in beide Richtungen zu beobachten; dabei ist davon auszugehen, dass zumindest für den Anwendungsfall der

Informationssuche die Systeme nach ihrer ursprünglichen Aufgabe (Chatbot oder Suchmaschine) nicht zu unterscheiden sein werden.

Die Informationssuche unter den Bedingungen dieser neuen Suchsysteme wird sich verändern, was zu Implikationen für verschiedene für die Informationswissenschaft zentralen Bereichen führen wird, u. a. Information Seeking Behaviour und Mensch-Computer-Interaktion, Informationskompetenz, professionelle Informationsrecherche, Online-Marketing, Informationsqualität und Mensch-Computer-Interaktion. Die eher technisch orientierten Bereiche wie Information Retrieval (Fuhr 2023; Womser-Hacker 2023) und Empfehlungssysteme (Reimer 2023) werden hier außen vor gelassen; Implikationen für diese Bereiche wurden weiter oben angesprochen.

5.1 Information Seeking Behaviour und Mensch-Computer-Interaktion

Sicherlich werden sich erhebliche Implikationen für das Information Seeking Behaviour (Lewandowski/Womser-Hacker 2023) und dessen Erforschung ergeben. Durch das Wegfallen der manuellen Sichtung und Bewertung von Suchergebnissen bzw. Informationsquellen sowie der erheblich erweiterten Möglichkeiten der KI-Chatbots, die weit über die Informationssuche hinausgehen, wird sich das Informationsverhalten dahingehend verändern, dass *Information Seeking* und *Information Use* stärker verschmelzen werden. Gerade die in explorativen Suchen wichtigen Schritte der Synthese, aber auch zumindest zum Teil der Interpretation der Inhalte, werden nun von den Systemen zumindest weitgehend unterstützt. Insofern verschiebt sich Grenze von Suchsystemen weiter, indem immer mehr Aufgaben mit ihnen erledigt werden können (White 2023). Es ist weiterhin davon auszugehen, dass in vielen Fällen, in denen bislang kollaboratives Informationsverhalten sinnvoll war (Shah 2014), nun individuelles Informationsverhalten zielführend wird. Dies gilt insbesondere, wenn es um das Hinzuziehen von Expertise und die Komplexität der Aufgabe geht.

KI-Chatbots reduzieren die Schritte, die zwischen Mensch, Suchsystem und externen Mitteln (bspw. Notizzettel oder Textverarbeitungsdokumente) nötig sind. Insofern ist im Bereich der Mensch-Computer-Interaktion (Jetter 2023) von einer Vereinfachung für die Nutzenden auszugehen. Dies wiederum wird Auswirkungen auf das Verständnis der Systeme – die Systeme rücken als Infrastruktur immer weiter in den Hintergrund (Haider/Sundin 2019) – und die Informationskompetenz der Nutzenden haben.

5.2 Informationskompetenz

Im Hinblick auf die Informationskompetenz (Griesbaum 2023a) ist vor allem festzustellen, dass die quellenorientierten Evaluierungsansätze (CRAP-Test u.Ä.) nicht mehr greifen werden, wenn Informationsobjekte als Antworten auf Suchanfragen erstellt werden und, wie oben beschrieben, Quellen nur noch eine untergeordnete Rolle spielen. Auf der anderen Seite wird die Vermittlung von Informationskompetenz noch eine bedeutend wichtigere Rolle einnehmen, da die Suchsysteme noch stärker als bisher als funktionierende Infrastrukturen betrachtet werden und immer weiter aus dem Bewusstsein der Nutzenden treten (Haider/Sundin 2019). Die bisher schon vorhandenen Probleme bzw. Paradoxien der Informationskompetenzvermittlung (Haider/Sundin 2022) werden sich verstärken. Jüngste Ergebnisse aus einem Workshop an der Universität Hildesheim zeigen mögliche Wege für die Informationskompetenzschulung unter den neuen Bedingungen auf (Dreisiebner et al. 2024). Besonders wichtig erscheinen hier Lösungen für das Problem, dass es für Nutzende immer schwieriger wird, die Glaubwürdigkeit ausgegebener Information einzuschätzen. Bereits für sog. *Featured Snippets*, die per Informationsextraktion generierte kurze Antworten auf Suchanfragen zeigen, konnte gezeigt werden, dass diese die Meinung von informationssuchenden Personen zu einem Thema beeinflussen bzw. ändern können (Bink et al. 2023). Dies weist auf einen noch stärkeren Effekt in vollständigen Antworten hin und dürfte den schon für konventionelle Suchergebnisse festgestellten *Search Engine Manipulation Effect* (Epstein/Robertson 2015) noch verstärken.

5.3 Professionelle Informationsrecherche

Auch für die professionelle Informationsrecherche (Seidler-de Alwis 2023) ergeben sich Implikationen. Die Versorgung von Kund*innen mit vertrauenswürdigen und korrekten Informationen, die als Grundlage für Entscheidungen herangezogen werden können, bleibt eine grundlegende Aufgabe. Durch KI-generierte Antworten erscheint es für Endnutzer*innen noch einfacher, selbst hochwertige Antworten auf ihre Fragen zu finden. Insofern ist damit zu rechnen, dass die professionelle Informationsrecherche weiter unter Druck geraten wird. Auf der anderen Seite ergibt sich mit dem sog. *prompt engineering* ein neues Betätigungsfeld. Hier stellen Information Professionals Prompts so zusammen, dass sie die bestmöglichen Ergebnisse liefern. Insbe-

sondere die Erstellung komplexer Prompts für (in ähnlicher Form) wiederkehrende Aufgaben ist hier eine lohnenswerte Aufgabe.

5.4 Online-Marketing

Veränderungen im Bereich des Online-Marketings (Griesbaum 2023b) zeigen sich vor allem durch die neuen Möglichkeiten der massenhaften Erstellung von Informationsobjekten, auf die weiter oben schon eingegangen wurde. Im Hinblick auf die Informationssuche ergeben sich hier Implikationen vor allem durch die mögliche Beeinflussung der Informationssuche durch kommerzielle und weitere Interessen.

5.5 Informationsqualität

Im Kontext aktueller Debatten um die Qualität von Information (bzw. negativ betrachtet im Kontext von Misinformation und Desinformation) kann auf der Seite der Nutzenden ein “increased demand for reliable information” (u.a. Dreisiebner et al. 2022) festgestellt werden. Dazu kommen Bemühungen vonseiten von Staaten oder internationalen Organisationen sowie von Unternehmen, die Informationsqualität vermittelter Inhalte zu steigern.

Aufseiten der Systembetreiber besteht die Notwendigkeit, nur solche Informationsobjekte anzuzeigen, die zumindest einen bestimmten Qualitätsanspruch erfüllen. Dies gilt auch für das Anlernen von Sprachmodellen, wo die Zusammensetzung der zugrundeliegenden Kollektion eine zentrale Rolle spielt. Insofern wird die Kuratierung des Datenbestands, die bei bisherigen Suchmaschinen vor allem den Ausschluss von Spam-Inhalten war, an Bedeutung zunehmen.

6 Fazit

In diesem Beitrag wurden die wesentlichen durch KI-Chatbots aufgekommenen Veränderungen im Kontext der Informationssuche identifiziert und im weiteren Kontext diskutiert. Für die Informationswissenschaft ergeben sich Aufgaben nicht nur hinsichtlich der Lösung der oben beschriebenen Probleme, sondern, wie Gary Marchionini jüngst in einem Aufsatz festgestellt hat, sind *Information and Library Science Professionals* besonders gut auf neue Rollen in Bezug auf generative künstliche Intelligenz vorberei-

tet: “ILS professionals’ experience in advocating for and providing training for literacy to all, our incorporation of new media in public collections, our opposition to censorship, our expertise in critical assessment of knowledge assets, and our devotion to equal access have prepared us to take leadership roles as new products and outcomes of GenAI applications affect individuals and society” (Marchionini 2024: 867).

Literatur

- Ai, Q.; Zhan, J.; Liu, Y. (2025): Foundations of Generative Information Retrieval. In: R. W. White, C. Shah (Hrsg.): *Information Access in the Era of Generative AI* (S. 15–45). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-73147-1_2
- Aliannejadi, M.; Gwizdka, J.; Zamani, H. (2025): Interactions with Generative Information Retrieval Systems. In: R. W. White, C. Shah (Hrsg.): *Information Access in the Era of Generative AI* (S. 47–71). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-73147-1_3
- Baeza-Yates, R. (2018): Bias on the web. In: *Communications of the ACM*, 61 (6), 54 bis 61. <https://doi.org/10.1145/3209581>
- Bawden, D.; Robinson, L. (2022): *Introduction to Information Science*. 2. Aufl., Facet Publishing.
- Bink, M.; Schwarz, S.; Draws, T.; Elswiler, D. (2023): Investigating the Influence of Featured Snippets on User Attitudes. In: *Proceedings of the 2023 Conference on Human Information Interaction and Retrieval* (S. 211–220). <https://doi.org/10.1145/3576840.3578323>
- Dreisiebner, S.; Griesbaum, J.; Mandl, T.; Michel, A.; Tappenbeck, I.; Wittich, A. (Hrsg.) (2024): *Informationskompetenz und Künstliche Intelligenz – Konzepte, Herausforderungen und Chancen. Ein Beitrag der Fachgruppe Informationskompetenz der KIBA*. Universitätsverlag Hildesheim. <https://hilpub.uni-hildesheim.de/server/api/core/bitstreams/fe11a57c-4d14-4dc8-bbbe-e379a282154b/content>
- Dreisiebner, S.; März, S.; Mandl, T. (2022): Information behavior during the Covid-19 crisis in German-speaking countries. In: *Journal of Documentation*, 78 (7), 160–175. <https://doi.org/10.1108/JD-12-2020-0217>
- Epstein, R.; Robertson, R. E. (2015): The search engine manipulation effect (SEME) and its possible impact on the outcomes of elections. In: *Proceedings of the*

- National Academy of Sciences*, 112 (33), E4512–E4521. <https://doi.org/10.1073/pnas.1419828112>
- Floridi, L. (2010): *Information. A Very Short Introduction*. Oxford University Press.
- Fuhr, N. (2023): C 2 Modelle im Information Retrieval. In R. Kuhlen, D. Lewandowski, W. Semar, C. Womser-Hacker (Hrsg.): *Grundlagen der Informationswissenschaft* (S. 379–390). De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110769043-032>
- Ghosh, S.; Gwizdka, J.; Lewandowski, D.; Reynolds, R.; Rieh, S. Y.; Heck, T.; Imeri, A. (2023): Search Systems and Artificial Intelligence: Enhancing Searching as Learning Approaches to Counter Misinformation. In: *Proceedings of the Association for Information Science and Technology*, 60 (1), 775–779. <https://doi.org/10.1002/praz.859>
- Gibney, E. (2024): Google unveils invisible ‘watermark’ for AI-generated text. In: *Nature*, 634 (8036), 1027–1028. <https://doi.org/10.1038/d41586-024-03462-7>
- Golebiewski, M.; Boyd, D. (2018): *Data Voids. Where Missing Data Can Easily Be Exploited*. <https://datasociety.net/wp-content/uploads/2019/11/Data-Voids-2.0-Final.pdf>
- Griesbaum, J. (2023a): D 8 Informationskompetenz. In: R. Kuhlen, D. Lewandowski, W. Semar, C. Womser-Hacker (Hrsg.): *Grundlagen der Informationswissenschaft* (S. 581–594). De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110769043-050>
- Griesbaum, J. (2023b): E 6 Online-Marketing. In: R. Kuhlen, D. Lewandowski, W. Semar, C. Womser-Hacker (Hrsg.): *Grundlagen der Informationswissenschaft* (S. 667–678). De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110769043-057>
- Haider, J.; Sundin, O. (2019): *Invisible Search and Online Search Engines*. Routledge.
- Haider, J.; Sundin, O. (2022): *Paradoxes of Media and Information Literacy. The Crisis of Information*. Routledge
- Jetter, H.-C. (2023): D 3 Mensch-Computer-Interaktion, Usability und User Experience. In: R. Kuhlen, D. Lewandowski, W. Semar, C. Womser-Hacker (Hrsg.): *Grundlagen der Informationswissenschaft* (S. 525–534). De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110769043-045>
- Kuhlen, R. (1999): *Die Konsequenzen von Informationsassistenten. Was bedeutet informationelle Autonomie oder wie kann Vertrauen in elektronische Dienste in offenen Informationsmärkten gesichert werden?* Suhrkamp.
- Kuhlen, R. (2023): F 6 Informationspathologien – Desinformation. In: R. Kuhlen, D. Lewandowski, W. Semar, C. Womser-Hacker (Hrsg.): *Grundlagen der Informationswissenschaft* (S. 829–842). De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110769043-070>
- Lazer, D. M. J.; Baum, M. A.; Benkler, Y.; Berinsky, A. J.; Greenhill, K. M.; Menczer, F.; Metzger, M. J.; Nyhan, B.; Pennycook, G.; Rothschild, D.; Schud-

- son, M.; Sloman, S. A.; Sunstein, C. R.; Thorson, E. A.; Watts, D. J.; Zittrain, J. L. (2018): The science of fake news. In: *Science*, 359 (6380), 1094–1096. <https://doi.org/10.1126/science.aao2998>
- Lewandowski, D. (2021): *Suchmaschinen verstehen*. 3. Aufl., Springer Berlin Heidelberg.
- Lewandowski, D. (2023): C 3 Suchmaschinen. In: R. Kuhlen, D. Lewandowski, W. Semar, C. Womser-Hacker (Hrsg.): *Grundlagen der Informationswissenschaft* (S. 391–402). De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110769043-033>
- Lewandowski, D.; Womser-Hacker, C. (2023): D 6 Information Seeking Behaviour. In: R. Kuhlen, D. Lewandowski, W. Semar, C. Womser-Hacker (Hrsg.): *Grundlagen der Informationswissenschaft* (S. 553–566). De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110769043-048>
- Marchionini, G. (2024): Information and library professionals' roles and responsibilities in an AI-augmented world. In: *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 75 (8), 865–868. <https://doi.org/10.1002/asi.24930>
- Norocel, O. C.; Lewandowski, D. (2023): Google, data voids, and the dynamics of the politics of exclusion. In: *Big Data & Society*, 10 (1), 205395172211490. <https://doi.org/10.1177/20539517221149099>
- o.V. (2023): New York Times klagt gegen Microsoft und OpenAI (27.12.2023). In: *Tagesschau.de*. <https://www.tagesschau.de/wirtschaft/digitales/nyt-klage-chat-gpt-102.html>
- OpenAI (2024): Introducing ChatGPT search (31.10.2024). <https://openai.com/index/introducing-chatgpt-search/>
- Polfuß, J. (2023): ChatGPT vs. Google: Können Chatbots Suchmaschinen ersetzen? (6.2.2023). In: *horizont.net*. <https://www.horizont.net/tech/kommentare/chatgpt-vs.-google-koennen-chatbots-suchmaschinen-ersetzen-211045>
- Reid, L. (2024): Generative AI in Search: Let Google do the searching for you (14.5.2024). In: *The Keyword*. <https://blog.google/products/search/generative-ai-google-search-may-2024/>
- Reimer, U. (2023): C 12 Empfehlungssysteme. In: R. Kuhlen, D. Lewandowski, W. Semar, C. Womser-Hacker (Hrsg.): *Grundlagen der Informationswissenschaft* (S. 485–496). De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110769043-042>
- Rixecker, K. (2024): *ChatGPT, Perplexity und You.com im Praxistest: Kann KI die Google-Suche ersetzen?* (22.11.2024). In: *t3n Magazin*. <https://t3n.de/news/ki-websuche-chatgpt-gemini-perplexity-you-com-1658541/>
- Schaer, P. (2023): C 9 Sprachmodelle und neuronale Netze im Information Retrieval. In: R. Kuhlen, D. Lewandowski, W. Semar, C. Womser-Hacker (Hrsg.): *Grundlagen der Informationswissenschaft* (S. 455–466). De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110769043-039>

- Seidler-de Alwis, R. (2023): C II Informationsrecherche. In: R. Kuhlen, D. Lewandowski, W. Semar, C. Womser-Hacker (Hrsg.): *Grundlagen der Informationswissenschaft* (S. 477–484). De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110769043-041>
- Shah, C. (2014): Collaborative information seeking. In: *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 65 (2), 215–236. <https://doi.org/10.1002/asi.22977>
- Sheikhlar Abadi, P. (2023): ChatGPT: Ersetzt dieser KI-Chatbot bald eine andere Suchmaschine? (9.2.2023). In: *FOCUS online*. https://www.focus.de/digital/internet/chatgpt-kann-dieser-ki-chatbot-bald-eine-andere-suchmaschine-ersetzen_id_183370503.html
- Statcounter (2025): Search Engine Market Share Worldwide. <https://gs.statcounter.com/search-engine-market-share/>
- Stock, W. G.; Stock, M. (2013): *Handbook of Information Science*. De Gruyter Saur.
- Tonello, N. (2024): Neural Information Retrieval. In: O. Alonso, R. Baeza-Yates (Hrsg.): *Information Retrieval* (S. 11–48). ACM. <https://doi.org/10.1145/3674127.3674130>
- Trippas, J. R. (2024): Conversational Search. In: O. Alonso, R. Baeza-Yates (Hrsg.): *Information Retrieval* (S. 285–319). ACM. <https://doi.org/10.1145/3674127.3674135>
- White, R. W. (2016): *Interactions with Search Systems*. Cambridge University Press.
- White, R. W. (2023): Tasks, Copilots, and the Future of Search: A Keynote at SIGIR 2023. In: *ACM SIGIR Forum*, 57 (2), 1–8. <https://doi.org/10.1145/3642979.3642985>
- White, R. W.; Shah, C. (Hrsg.) (2025): *Information Access in the Era of Generative AI*. Springer Nature Switzerland. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-73147-1>
- Wolfram, S. (2023): *What Is ChatGPT Doing And Why Does It Work?* Wolfram Media.
- Womser-Hacker, C. (2023): C I Informationswissenschaftliche Perspektiven des Information Retrieval. In: R. Kuhlen, D. Lewandowski, W. Semar, C. Womser-Hacker (Hrsg.): *Grundlagen der Informationswissenschaft* (S. 363–378). De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110769043-031>
- Wuttke, U.; Stadler, H. (2023): ChatGPT, DeepL und Co. als akademische Hilfsmittel. In: W. Semar (Hrsg.): *Nachhaltige Information – Information für Nachhaltigkeit. Tagungsband des 17. Internationalen Symposiums für Informationswissenschaft (ISI 2023), Chur, Schweiz, 7.–9. Nov. 2023*. Verlag Werner Hülsbusch.

In: M. Eibl (Hrsg.): Datenströme und Kulturoasen – Die Informationswissenschaft als Bindeglied zwischen den Informationswelten. Proceedings des 18. Internationalen Symposiums für Informationswissenschaft (ISI 2025), Chemnitz, Deutschland, 18.–20. März 2025. Glückstadt: Verlag Werner Hülsbusch, S. 150–167.
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14925636>